

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**THE ROLE AND IMPORTANCE OF SPIRITUALITY IN BUILDING THE FOUNDATION OF THE THIRD RENAISSANCE****¹Toliboyev Dilshod Mukhammadievich, ²Ergasheva Charos Ilhom qizi**¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.²Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.**РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНОСТИ В ПОСТРОЕНИИ ФУНДАМЕНТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ****¹Толлибоев Дилшод Мухаммадиевич, ²Эргашева Чарос Ильхом кизи**¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.**UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI BARPO ETISHDA MA'NAVIYATNING ROLI VA AHAMIYATI****¹Toliboyev Dilshod Muxammadiyevich, ²Ergasheva Charos Ilhom qizi**¹O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi.²O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi.**abstract**

This article is aimed at establishing the foundation of the 3rd renaissance in the Republic of Uzbekistan, the role of spirituality in this process, the reforms carried out to raise morale, the preservation of young people from various harmful attacks, the education of the generation of high morale.

аннотация

Данная статья призвана дать рекомендации по созданию в Республике Узбекистан 3-х основ Ренессанса, роли духовности в этом процессе, проводимых реформах по повышению духовности, защите молодежи от различных пагубных посягательств, воспитанию высокодуховного поколения.

annotatsiya

Mazkur maqola O'zbekiston Respublikasida 3-renessans poydevorini barpo etish, bu jarayonda ma'naviyatning tutgan o'rnini, ma'naviyatni

yuksaltirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, turli zararli xurujlardan yoshlarni asrash, yuksak ma'naviyatli avlodni tarbiyalash bo'yicha ko'rsatmalar berishga qaratilgan.

Keywords:

Renaissance, spirituality, reading culture, technological spirituality, popular culture attacks.

Ключевые слова:

Натиски Ренессанса, духовности, читательской культуры, техники, духовности, массовой культуры.

Kalit so'zlar:

Renessans, ma'naviyat, kitobxonlik madaniyati, texnologik, ma'naviyat, ommaviy madaniyat xurujlari.

© 2023. Toliboyev Dilshod Mukhammadievich, Ergasheva Charos Ilhom qizi.

Kirish

Bugungi globallashuv davrida mamlakatlar taraqqiy etib borar ekan, o'z navbatida O'zbekiston Respublikasi ham dalil qadamlar ila ilgarilab bormoqda.

Albatta, bugungi kunga kelguncha, xususan, o‘zbek davlatchiligi shakllanib, qanchdan qancha istilolar, bosqinlarga qaramay, o‘zligini saqlab qolib, mustaqillik degan buyuk ne‘matni qo‘lga kiritib, hozirgi davrga mos va xos tarzda rivojlanuviga qadar, uzoq tarixiy bosqichni boshidan kechirdi. Bu tarixiy davrlar oralig‘ida o‘zbek yurti, xususan, O‘rta Osiyoning ilmiy, badiiy, ijtimoiy-siyosiy yuksalishida I-II renessans davrlarining ahamiyati beqiyos. Shu o‘rinda aytib o‘tadigan bo‘lsak, “Renessans” so‘zi fransuzcha so‘zdan olingan bo‘lib, “uyg‘onish” degan ma‘noni anglatadi. Yurtimizda I va II renessans davrlari IX-XII va XIV-XV asrlarga to‘g‘ri keldi va bu davrlar haqiqatda jamiyat hayotining yangidan yuksak uyg‘onishida katta rol o‘ynadi.

Bu renessans jarayonlarida asosan, ma‘naviy borliqning, xususan, kishilar ma‘naviy ongining yuksalishi, bamisoli po‘rtanadek otilib chiqqan ikki davrli uyg‘onishga turtki bo‘ldi. Shu o‘rinda ma‘naviyat tushunchasiga ta‘rif beradigan bo‘lsak, “Ma‘naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban uyg‘ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon e‘tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg‘otadigan beqiyos kuch. Insonning barcha qarashlarining mezonidir”. [1] Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov bergan bu ta‘rifidan shuni anglashimiz mumkinki, ma‘naviyat ruh, aql, qalban uyg‘oqlik, iroda kabi tushunchalar yig‘indisidan iborat hisoblanadi. Germaniyalik olimlarning fikricha, “ruh”, “iroda” kabi tushunchalar borliqning o‘zagi sifatida ahamiyat kasb etadi. Bundan xulosa qilish mumkinki, ma‘naviyat nafaqat davlat, jamiyat yuksalishiga, balki, butun borliqning o‘zgarishi, ilg‘or qadamlar bilan ilgarilashiga sabab bo‘ladi.

Adabiyotlar tahlili

Qachon xalq ma‘naviyatli bo‘ladi, o‘sadi? – Qachonki, uni tashkil etuvchi a‘zolar, ya‘ni kishilar onggi ma‘naviyatli, uning tarkibiga kiruvchi tushunchalar bilan sug‘orilgan bo‘lsa. Ulug‘ shoir bobomiz Alisher Navoiy “ma‘no ahli” deganda, haqiqat yo‘liga kirgan komil inson nazarda tutganlar.

Ma‘naviyatning uyg‘onish davrlarining borishidagi rolini jahon tajribasidan foydalanib ham izohlash mumkin. Germaniya yoki Yaponiya kabi mamlakatlarni olib qarasa, ular qazilma boyliklari, yer-suvi bilan gullab yashnayotgani yo‘q, ular xalqining ma‘naviyati, ma‘rifati va aql-idroki bilan XX asrda o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘ldi. “O‘z huquqini bilmagan, o‘z qonunlari kuchini anglab yetmagan va tushunishni istamagan mamlakatda ma‘naviyat va ma‘rifat tizimini yaxshi yo‘lga qo‘ymagan xalqning shon-shavkati oyoqosti bo‘ladi, jahon hamjamiyatidagi o‘rni yo‘qoladi.” [2]

Ma‘naviyatning bir qancha tarkiblari mavjuddir. Ular : axloq, ma‘naviy meros va qadriyatlar hisoblanadi.

Axloq – ma‘naviyatning o‘zagi bo‘lib, uning ko‘rinishi va shakllari xilma-xildir. Kamtarlik, halollik, saxiylik, poklik, insonparvarlik shular jumlasidandir.

Ma'naviy meros deganda, ajdodlardan avlodlarga o'tayotgan ma'naviyat sohasidagi barcha narsalar tushuniladi. Eng avvalo, xalq og'zaki ijodi, xalqimiz yaratgan badiiy-estetik san'at namunalari, xalq teatri, musiqasi, qadriyat darajasiga ko'tarilgan urf-odatlar, rasm-rusmlar va boshqalar ma'naviy merosni tashkil etadi.

Qadriyatlar ham ma'naviyatning tarkibiy qismi bo'lib, xalq, millatimizning o'z tarixiy taraqqiyoti davomida yaratgan barcha moddiy va ma'naviy boyliklar, bayramlar, milliy taomlarimiz, urf-odat va marosimlarimiz milliy qadriyatlarimiz ifodasidir.

Ma'naviyat – butun borliq taraqqiyotining mahsulidir. Bu o'z navbatida, milliy-ma'naviy qadriyatlarga hurmat va millat o'zligini anglamog'i kerakligini talab etadi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, amalga oshirilgan eng buyuk ishlardan biri ma'naviy merosimiz va qadriyatlarimizga munosib tubdan o'zgarganligi, xalq ma'naviyatini yuksaltirish uchun amalga oshirilgan muhim va samarali islohotlardir. Bunday islohotlar sirasiga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- Navro'z, Hayit singari milliy bayramlarimiz tiklanishi;

- Jahon fani rivojiga o'zining beqiyos hissasini qo'shgan, xususan, I va II renessans davrlarida ma'naviy atmosferani yaratib, undan keyingi davr avlodlarini ham ma'naviyatiga o'z ta'sirini o'tkazib, yuksaltirayotgan buyuk bobokalonlarimiz – Xorazmiy, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshband, Ibn Sino, Beruniy, Farg'oniy, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi, Yassaviy, shuningdek, tarixiy siymolarimiz va qahramonlarimiz: Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Tohir Malik nomlarining abadiylashtirilishi va ularning faoliyati, ijodiga haqqoniy baho berilishi;

- Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ma'naviyatni rivoji uchun amalga oshirilayotgan ishlari.

Sh.M.Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgach, prezidentimizning barcha sohalarda amalga oshirgan islohotlari III renessans boshlanishi sifatida baholandi. Xalqaro valyuta jamg'armasi farmoyish beruvchi direktori Kristin Lagardning mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlar haqida to'xtalib, ularga O'zbekiston renessansi, yangi uyg'onish davrining boshlanishi sifatida baho bergani, ayniqsa, diqqatga sazovordir.[3] Mamlakatimizda III renessans poydevorining qo'yilishi bevosita ma'naviyat bilan chambarchas bog'liq. Qachonki, xalq, xususan, yoshlar ma'naviyati yuksak bo'lsagina, yangi uyg'onishni amalga oshirishimiz mumkin. Buni chuqur anglagan muhtaram Prezidentimiz asosiy e'tiborni ma'naviyatni rivojlantirish, xalqimizni ma'rifatli qilishga qaratdi. Jumladan, "Yosh kitobxon" tanlovi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonda yoshlar ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida" gi qaroriga muvofiq tashkil etilgan va mazkur tanlov kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan

shuningdek, 2018-yil 28-noyabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi qaror mamlakatimizda olib borilayotgan ma’naviy-ma’rifiy islohotlarning yorqin namunasi hisoblanadi. Prezidentimiz tashabbsulari bilan O‘zbekiston ijodkorlarini qo‘llab-quvvatlash “Ilhom” jamoat fondi, O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat Vazirligi huzurida Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi, O‘zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi, O‘zbekiston davlat filarmoniyasi, O‘zbekiston davlat, san’at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali tashkil etildi.[4] Bundan tashqari, Madaniyat vazirligi rahbarligida har yili 21-27-mart kunlari “Teatr tomoshalari haftaligi” o‘tkaziladigan bo‘ldi. Yuqorida ta’kidlangan ishlar va ular ijrosi albatta, e’tirof etishga sazovordir.

Barchamiz bilamizki, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, bevosita ma’naviyatimizni o‘shishiga olib keladi. Shu sababli, kitobxonlik madaniyatini mahalliy bo‘g‘imlargacha yoyish, jumladan, chekka hududlarda ilmiy, diniy, badiiy bilim beradigan qimmatli kutubxonalarni tashkil etish:

- birinchidan, kitobxonlik madaniyatini rivojiga sabab bo‘ladi;
- ikkinchidan, bu o‘z navbatida, aholi va ayniqsa, yoshlar ma’naviyatini kurtak yozishiga sabab bo‘ladi;
- uchinchidan, Prezidentimiz ta’biri bilan aytganda, “Bugun bitta kitob o‘qigan bola, ertaga televizor ko‘rib turgan o‘nta bolani boshqaradi”.

Mazkur kutubxonalarni tashkil etish bilan bir qatorda, turli tanlovlarni tashkil qilish va ularda moddiy rag‘batlantirishning joriy etilishi, kitobxonlik madaniyatini yanada oshishiga sabab bo‘ladi.

Ma’naviyatni kamol topishi oiladan boshlanadi. Shunday ekan, eng dastlab, oilada shaxsiy kutubxona tashkil qilish kerak. Ota-ona shaxsiy kutubxonasidagi kitoblari orqali o‘z farzandlari bilan kitobxonlik va ma’naviyat soatlarini tashkil etsa, yanada ijobiy natijalarga erishiladi.

Ma’naviyat – keng qamrovli tushuncha. Uning tarkibiga kiruvchi texnologik ma’naviyatni, ayniqsa, yoshlar qamrovida o‘stirish, ya’ni kompyuter va boshqa axborot vositalaridan to‘g‘ri foydalanish, buning uchun o‘quvchilarni boshlang‘ich davrdan kompyuter va axborot olami bilan tanishtirib borish, qanday holda foydalanish to‘g‘riyu, qaysisi noto‘g‘ri ekanligini o‘rgatish lozim. Shundagina yoshlarni turli xil zararli g‘oyalar bilan o‘ziga jalb etayotgan ijtimoiy tarmoqlar ta’siridan saqlab qolish mumkin. Ming afsuski, bugungi kunda terrorizm, diniy ekstremizm, ommaviy madaniyat singari turli xurijlar aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarni o‘ziga jalb etib, o‘z ma’naviyatlaridan ayirib, o‘zlarining jirkanch maqsadlarini amalga oshirmoqdalar. Aynan yoshlarimizda “Texnologik ma’naviyat” ni yuqoridagi

yechimlar orqali yoshlarga singdirish, fikrimcha, ularni turli yot g'oyalardan asrash va milliy ma'naviyat ruhida kamol topishiga yordam beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Uchinchi renessans poydevori – yoshlar ekan, bu poydevorni yaratishda yoshlar ma'naviyatining o'rni beqiyosdir.

Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir.[5]

Bugun biz yaratayotgan yangi uyg'onish davrining ikki ustuni mavjud bo'lib, birinchisi bozor tamoyillariga asoslanuvchi kuchli iqtisodiyot bo'lsa, ikkinchi ustuni-kuchli ma'naviyatdir. Shundan kelib chiqqan holda, prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ma'naviyatni yuksaltirishni amalga oshirilayotgani islohotlarning bo'g'iniga aylantirdi va bu boradi amalga oshirilishi, samarali va keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'naviyat yuksak xalqni yengib bo'lmaydi. Zero, Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.A.Karimov “Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch”, “Ma'naviyat” nashriyoti, 2008-yil.
2. S.H.Nosirxo'jayev, M.F.Lafasov, S.A'zamxo'jayeva “Ma'naviyat asoslari” Toshkent, “Turon-Iqbol” 2016-yil.
3. N.Jo'rayev, A.Zamonov “O'zbekiston tarixi” G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent, 2018-yil.
4. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Axborot xizmati “Milliy madaniyatni rivojlantirish yo'lida” 2018-yil.
5. Sh.M.Mirziyoyev “Ma'naviy-marifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari” bo'yicha videoselektordagi nutqi, 17-yanvar 2021-yil.
6. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
7. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 29, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
8. Kamolov, D. R. O. G. L. (2022). O'zbekistonda demokratiya va axloqning zamonaviy muammolari va yechimlari. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 348-352.
9. O'G'LI K. D. R. On the way to the digital education system of uzbekistan //“O'zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
10. O'G'LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O'zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
11. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.